

Techniques de multiplication du blanc de trois espèces de champignons comestibles du genre pleurotus au Cameroun (Cas de la CoopSDEM COOP-CA)

Djomene Y. S.¹, Ninkwango T. A.² et Foudjet E. A.³

(1) CoopSDEM COOP-CA, Yaoundé, Cameroun/ e-mail :yanikdjomschool@yahoo.fr

(2) MINADER-Programme d'Appui au Développement de la Filière Champignon, Obala, Cameroun

(3) CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun

doi : <http://doi.org/10.5281/zenodo.1215960>

Résumé

Cet étude porte sur les techniques de multiplication du blanc de trois espèces de champignons comestibles du genre *Pleurotus* au Cameroun. Son objectif est de décrire le processus complet de production du blanc mère et du blanc certifié, à partir de trois espèces de carpophores de champignons comestibles du genre *Pleurotus* au Cameroun ; les données de sources primaires ont été collectées à travers des interviews semi structurées et structurées, auprès des personnes ressources au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) et auprès de quelques organisations de producteurs, (société coopérative CoopSDEM COOP-CA, GIC BENG ADIO) et à partir des exercices d'observations participatives dans ces structures ; les données de sources secondaires ont été obtenues dans les services du Programme d'Appui au Développement de la Filière Champignons Comestibles (PADFC) du MINADER, de la Direction Générale des Douanes (Port Autonome de Douala), d'Internet, des documents soumis par les spécialistes de la culture de champignons et des revues spécialisées. Les résultats de l'étude montrent que le processus complet de multiplication du blanc, consiste à composer et stériliser le milieu de culture (PDA (Potatoes, Dextrose, Agar agar)) dans les tubes à essai, protégés par du coton, à l'inoculer par un fragment de tissu prélevé du carpophore, à le laisser coloniser toute la surface du PDA

incliné. Cette culture permet d'inoculer les substrats stériles dans des bouteilles plus grandes, faites de préférence de grains de céréales (Blanc de base). A partir de ce blanc mère (blanc de base), selon la zone écologique, on peut inoculer plusieurs substrats stériles (grains de céréales et déchets agricoles composés) pour obtenir une à trois générations de blanc certifié destiné à la production de carpophores. Les mêmes résultats montrent que, 5 g de mycélium pure dans un tube à essai, permet d'inoculer en moyenne 3 kg de substrats (résidus agricoles composés) en 2 à 4 générations, pour obtenir le mycélium pure (blanc de pré base) ; 5 g de mycélium pure permet d'inoculer en moyenne 600 g de substrat (grains de maïs) stérilisé pour obtenir le blanc de base ou semence mère. 300 g de blanc mère (Blanc certifié de 1^{ère} génération), peut générer en moyenne 56.250 g de blanc certifié (contenu de 225 bocaux de 750 ml), pour la production de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*. Les résultats de l'étude montrent également que 250 g de blanc certifié de production de carpophores coûtent entre 300 FCFA (0,46 Euros) et 500 FCFA (0,76 Euros) ; 250 g de blanc mère (Blanc certifié de 2^{ème} génération), coûtent entre 3.000 F CFA (4,6 Euros) et 5.000 FCFA (7,6 Euros) ; Par contre, 300 g de blanc mère (Blanc certifié de 1^{ère} génération), coûtent entre 10.000 FCFA (15,3 Euros) et 20.000 F CFA (30,53 Euros).

Mots-clés : Blanc, PDA, Milieu de culture, Inoculation, Incubation, CoopSDEM COOP- CA

Abstract

This paper deals with the multiplication techniques of the spawn of three edible mushrooms species of *Pleurotus* gender in Cameroon. The study aims at describing the complete process of the production of mother and certified seed, from three fruit body species of *Pleurotus* gender in Cameroon; primary data were obtained through semistructured and structured interviews, from experienced persons of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MINADER), and from producers

organizations (CoopSDEM COOP-CA cooperatives, GIC BENG ADIO) and from observed participatory exercises in these organizations; secondary data were obtained in the services of Support Program of the Development of the Edible Mushroom Subsector of MINADER, from the Directorate General of Customs (Douala Autonomous Harbor), from Internet, from documents written by mushrooms growing specialists, and specialized magazines. The outputs of the study show that the complete process of

multiplication of seed, consists on composing and sterilizing the growing medium (PDA (Potatoes, Dextrose, Agar agar)) in test tubes, protected by cotton, to inoculate by a piece of material removed from the fruit body, to allow the whole inclined PDA surface to be colonized; this growing permits to inoculate the sterile substratum, in greater bottles, filled with cereal grains (basic seed); from this mother seed (basic), depending of the ecological zone, one can inoculate many sterile substrata (cereal grains and mixed agricultural wastes) to obtain one to three generations of certified seed destined to fruit body production. The same results show that 5 g of pure mycelium in a test tube, allows one to inoculate mainly 3 kg of substrata (mixed agricultural wastes) in 2 to 4 generations, to obtain pure mycelium (pre base seed). 5 g of pure mycelium permits to inoculate on

an average 600 g of substratum (maize grains) sterilized to obtain the basic or mother seed. 300 g of mother seed (first generation of certified seed), can generate on an average 56 250 g of certified seed (contained in 225 bottles of 750 ml), for the production of fruit body of *gaster pleurotus* edible mushrooms. The results of the study show also that, 250 g of certified seed for fruit body production cost between 300 CFA F (0.46 Euros) and 500 CFA F (0.76 Euros); 250 g of mother seed (certified seed of the 2nd generation), are sold between 3,000 CFA F (4.6 Euros) and 5,000 CFA F (7.6 Euros) on the one hand, and on the other hand, 300 g of mother seed (certified seed of the 1st generation), are sold between 10,000 CFA F (15.3 Euros) and 20,000 CFA F (30.53 Euros).

Keywords : Spawn (seed), PDA, cultivation medium, inoculation, incubation, CoopSDEM COOP-CA

1. Introduction

Dans les pays en développement et au Cameroun en particulier, il n'existe pas un grand nombre de producteurs de carpophores, encore moins de multiplicateurs de blanc (semences) certifiés (MINADER, 2002). Pour un débutant, il est plus facile de se procurer du blanc auprès d'un multiplicateur de blanc, d'un centre de recherche (laboratoire) ou d'une université (Vincent, 2014). L'intérêt du MINADER-PADFC pour la vulgarisation des techniques de productions de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus* et de ses semences (blanc mère et blanc certifiés de production de carpophores), est d'encourager davantage les populations rurales et périurbaines à s'intéresser à la domestication des champignons comestibles. Trois espèces de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus* sont cultivées sur le territoire camerounais, il s'agit du *sajor caju*, de l'*ostreatus var florida* et de l'*ostreatus var 969*. De même, les efforts non négligeables de certaines structures multiplicatrices de blanc, à l'exemple de la Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA à Yaoundé et du GIC BENG ADIO à Bamenda, permettent de mettre à la disposition des myciculteurs et autres partenaires, les semences certifiées, produites selon la Norme camerounaise, à des prix concurrentiels, en tenant compte du coût onéreux des intrants. La culture de démarrage ou culture du mycélium pure, se fait à partir d'une fructification fraîche et saine, ou d'une empreinte de spores, qui peut provenir d'un multiplicateur de blanc, d'un centre de recherche, d'un institut universitaire ou de la nature (Peter et al., 2014).

Cette fructification ou empreinte de spore permet d'inoculer un milieu de culture (PDA) contenu dans les tubes à essai, pour obtenir le mycélium pur. Ce mycélium pur permet d'inoculer un substrat (grains de céréales) contenu dans les bouteilles en verres, afin d'obtenir du blanc de base ou semence mère. Le blanc de base produit, va permettre d'inoculer un autre substrat (grains de céréales de préférence), pour obtenir le blanc certifié ou blanc mère (Blanc certifié de 1ère génération). Selon la zone écologique, le blanc certifié de 1ère génération est utilisé pour inoculer un autre substrat (déchets agricoles composés) pour obtenir le blanc de production de carpophores ou le blanc mère (blanc certifié de 2^{ème} génération). Dans des localités où, on enregistre des températures voisines de 20°C, le blanc certifié de 2^{ème} génération permet d'inoculer un autre substrat pour obtenir le blanc certifié destiné à la production des carpophores. Une unité de multiplication de blanc nécessite un équipement sophistiqué et un environnement (laboratoire) stérile (Samuel et al., 2011). L'unité de multiplication du blanc doit disposer d'un matériel de stérilisation (autoclave, autocuiseur, etc.), d'un matériel de laboratoire (hotte à écoulement laminaire ou un box d'inoculation, boîtes de pétri, éprouvettes, tubes à essai, balance, alcool, brûleur, etc.) et aussi d'une salle d'incubation (Samuel et al., 2012). Au Cameroun, seul le laboratoire du PADFC du MINADER produit la semence de Base d'une part, et d'autre part, seuls la Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA et le GIC BENG ADIO, ont un agrément obtenu de la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des produits agricoles (DRCQ)

du MINADER, selon la loi semencière du Cameroun, pour la multiplication du blanc certifié destiné à la production de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*. Cet agrément leur permet également d'importer le blanc sur le territoire camerounais.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

Pour la réalisation de cette étude, nous avons utilisé le matériel habituel et indispensable d'un laboratoire de microbiologie. Il s'agit de la hotte à écoulement laminaire, du box d'inoculation, du tube à essai, du Becher, du mouchoir filtre, de l'éprouvette graduée, de la anse de platine, de la lampe à alcool, de l'erlenmeyer, de la plaque chauffante, de la casserole, de la spatule, du stérilisateur automatique, du scalpel, du coton, de l'alcool, des bouteilles en verre, de la balance, du tissus de carpophores, de l'agar agar, de la pomme de terre, du sucre de canne et de l'entonnoir.

2.2. Méthodes

2.2.1. Préparation et cultures du PDA

2.2.1.1. Préparation du milieu de culture invitro : PDA

La préparation d'un milieu d'extrait de pomme de terre, de dextrose et d'agar agar, s'est effectuée lors d'un séminaire de formation au Programme d'Appui pour le Développement de la Filière Champignons Comestibles (PADFC) à Obala, dans le Département de la Lékié, Région du Centre du Cameroun. Pour cette préparation, nous avons utilisé comme composantes: 200 g de pommes de terre, 34 g de gélose (agar agar), 20 g de saccharose (sucre de canne) et un litre d'eau ; un bain marin, des tubes à essai, l'entonnoir, du coton, l'erlenmeyer, une plaque chauffante, le stérilisateur automatique, une casserole, une spatule, un mouchoir filtre, un Becher, une éprouvette graduée et une spatule en verre.

Le principe de préparation consiste, à laver, peler et peser les pommes de terre, les découper en petits morceaux, les faire bouillir dans un litre d'eau pendant 15 à 20 minutes, filtrer la préparation à l'aide d'un tissu propre pour obtenir le jus de pommes de terre. Ensuite, il faut ajouter le dextrose et l'agar agar selon les quantités recommandées pour éviter que la préparation soit trop ramolli ou trop dure. Chauffer le mélange pour faire fondre l'agar agar. Verser la solution dans les tubes à essai (5 ml/tube), au quart en moyenne, puis

fermer de façon très étanche solidement les tubes ou flacons avec un rouleau de coton ; stériliser les tubes et les refroidir en position incliné (30°C).

2.2.1.2. Culture du tissu

Le principe de culture consiste à tremper le scalpel dans l'alcool, puis le chauffer sur la flamme, laissé refroidir le scalpel, ensuite à l'aide des mains stérilisées et protégées, fendre le champignon dans le sens de la longueur et prélever un petit morceau du tissu intérieur (en moyenne 2x2 mm) à l'aide du scalpel passé à la flamme. Veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec le tissu de surface, ouvrir le tube à essais, passer l'ouverture à la flamme pour détruire les micro-organismes indésirables, puis placer le tissu prélevé à l'aide du scalpel au milieu de la gélose et refermer immédiatement (Peter et al., 2014). Placer ces tubes à essai en incubation, dans un endroit sombre, à une température voisine de 25°C, pendant en moyenne dix jours. Au bout de trois à quatre jours, le mycélium aura recouvert le tissu, qui se ramifiera sur la gélose. Le mycélium doit être blanc et s'étendre en dehors du tissu ; Lorsqu'on aperçoit des couches de mycélium noirâtres, jaunâtre, verdâtre, il faut sans doute comprendre que le milieu est attaqué par une contamination fongique (Aurélie, 2008). Par contre, lorsque la croissance est crémeuse et brillante, cela fait preuve d'une contamination bactérienne.

2.2.1.3. Culture secondaire

Pour la culture secondaire, il faut au préalable stériliser le scalpel en le faisant chauffer sur la flamme, retirer les bouchons de coton des tubes à essai. Pendant le refroidissement du scalpel, maintenir l'ouverture des éprouvettes témoins et receveur au-dessus de la flamme. Ensuite, prélever un petit morceau du mycélium pur pour inoculer un autre milieu PDA dans le but d'obtenir le mycélium pur, plus mur, après une période d'incubation de deux semaines en moyenne. Il est conseillé de ne pas transférer la même souche de mycélium plus de huit fois, pour éviter sa dégénération (Proust, 2017). Il est important de rappeler que le mycélium subit une dégénération au bout d'un certain nombre de transfert. Il n'est donc pas possible de continuer à transférer indéfiniment la même souche de mycélium produit. La figure 1 illustre respectivement le cycle de culture d'un champignon comestible cultivé, la gélose, le blanc de pré base (culture secondaire) et le carpophore d'un champignon comestible du genre *pleurotus*.

Figure 1 : (a) cycle de culture du Champignon Comestible cultivé, (b) géluse, (c) Blanc de pré base, (d) Carpophore d'un Champignon Comestible genre Pleurotus

Figure 2 : (a) bouteilles pour blanc, (b) Brûleur à alcool, (c) Inoculation du substrat, (d) Mise en bouteille des grains de maïs conditionnés

2.2.2. Préparation et culture sur grains de céréales

Cette préparation se déroule en deux principales étapes. La première étape consiste à composer le substrat (grains de : maïs, sorgho, riz) et le charger dans les bouteilles en verre. La deuxième étape consiste à stériliser le substrat contenu dans les bouteilles en verre, inoculer et incuber le substrat stérilisé. Les grains de céréales ont pour principal avantage, qu'ils sont riches en lignine et en cellulose, importants pour la croissance et le développement du mycélium. Ils forment également des grains qu'on peut facilement disperser dans le milieu de culture. Les grains de céréales ont pour principal inconvénient qu'ils constituent un substrat idéal pour les champignons microscopiques (Samuel et al., 2011). La composition du substrat (grains de maïs) pour la production du blanc mère nécessite, 100% de grains de maïs secs ; 2% de chaux éteinte par rapport au poids des grains; 0,2% d'urée par rapport au poids des grains et 1% de saccharose, ou sucre simple par rapport au poids des grains.

2.2.2.1. Stérilisation du substrat mouillé

Les grains de céréales ou tout autre type de substrat contiennent un grand nombre de contaminants. Une préparation pendant 45 minutes dans un stérilisateur

automatique à 121°C en moyenne, suffit généralement pour éliminer tous les organismes nuisibles dans le milieu de culture (Sobeiralski, 2011). Il faut un temps bien déterminé pour que la vapeur chauffe le cœur du substrat à cette température. Le taux d'élimination des organismes nuisibles, de même que la durée de stérilisation sont fonctions de la quantité de substrat (grains de céréales) contenu dans les bouteilles, de l'intensité de la chaleur et du type de stérilisateur utilisé (Ninkwango, 2014).

2.2.2.2. Inoculation du substrat stérilisé

L'inoculation consiste à transférer dans des conditions aseptiques une petite quantité du mycélium (pré base ou base) du bocal donneur vers le bocal receveur. Cette opération s'effectue exclusivement dans un laboratoire sophistiqué, qui dispose d'une hotte à flux laminaire (plus onéreuse) ou un box d'inoculation. Il faut au préalable stériliser ou désinfecter la surface sur laquelle se déroulent les manipulations, de même que le matériel nécessaire pour effectuer le transfert. Il est primordial de désinfecter le laboratoire, avant toute opération en son sein (Ninkwango, 2014). L'inoculation peut avoir lieu, une fois que la température du centre du milieu de culture, est tombée en dessous du maximum de celle de la croissance

mycélienne (au plus 30°C). A la fin de l'inoculation, l'opérateur doit étiqueter les bouteilles ou lots de substrat inoculé. Sur cette étiquette doit figurer le nom du genre, de l'espèce, voire de la variété du mycélium, l'origine du blanc donneur, la date d'inoculation, la nature du substrat, le nombre de bouteilles du lot et le nom de l'opérateur (Ninkwango, 2014). La figure 2 illustre respectivement, les bouteilles pour blanc, le brûleur à alcool, l'inoculation du substrat (grains de céréales), et la mise en bouteille des grains de maïs conditionnés.

2.2.2.3. Incubation et conservation du substrat inoculé

L'incubation est l'envahissement du milieu de culture par le mycélium inoculé. La période d'incubation, c'est le temps que met le mycélium pour coloniser tout le milieu contenu dans les bouteilles (10 à 30 jours). Cette période est fonction de la composition du substrat, du taux d'inoculation, de l'agressivité du mycélium, de la température (15 à 25°C), ainsi que de l'humidité relative de la salle. L'incubation se déroule dans une salle obscure, communément appelé salle noire, car l'obscurité favorise une colonisation rapide du substrat (Guillaume et al., 2016). Il faut attendre une à deux semaines supplémentaires pour

que le mycélium soit suffisamment en maturité et vigoureux, pour une bonne colonisation lors des prochaines inoculations.

Il est préférable de conserver le blanc mère (base et semences certifiées) à l'obscurité autour de 28°C à 7°C, pendant 18 à 45 jours respectivement, à partir de la date d'inoculation. On peut également conserver le blanc destiné à la multiplication, en cours de colonisation dans un réfrigérateur autour de 5 à 7°C, contrairement à certaines souche de pleurotes qui sont sensibles au froid et doivent être stockées à plus de 12°C (Ninkwango, 2016). Le blanc, sur grains de céréales, peut se détériorer en 24 heures après inoculation, à une température supérieure à 40°C. La figure 3 illustre respectivement : le blanc de base, le conditionnement des bouteilles, le blanc certifié de 1^{ère} génération et un stérilisateur automatique.

2.2.3. Préparation et culture sur déchets agricoles composés

Pour la composition du substrat, il faut prévoir 100% de matière première (rafles sèche de maïs, paille de riz, de sorgho, de mil, sciure de bois blanc, fane de haricot, etc.) ; 2% de chaux éteinte par rapport au poids du substrat ; 0,2% d'urée par rapport au poids du substrat ; 4 à 5 ml de fongicide à base du

Figure 3 : (a) Blanc mère (semence de base), (b) Conditionnement des bouteilles, (c) Blanc mère (semence certifié de 1^{ère} génération), (d) stérilisateur automatique

Figure 4 : (a) Stérilisateur à pression normale, (b) Substrat stérilisé à inoculer, (c) Box d'inoculation et (d) Blanc de production des carpophores

Chlorothalonil ou du Carbendazime (Tropik 720g/l, Baléa, Banko plus), pour 10 à 12 l d'eau ; 1% de phosphate de potassium (facultatif) ; 1% de sucre-saccharose (facultatif) ; 100 à 120% d'eau par rapport au poids du substrat (Ninkwango, 2016). Une autre composition permet d'avoir 90% de rafles sèches de maïs concassé et 10% de farine de maïs, les autres proportions en ingrédients restent inchangées, sauf l'urée à ne plus ajouter. On peut également faire une composition de 90% de rafles sèches de maïs concassés et 10% de fane de haricot ou soja, avec les ingrédients dans les mêmes proportions, à l'exception de l'urée à ne plus ajouter (Ninkwango, 2016).

Après la stérilisation pendant 2 à 6 heures de temps dans un stérilisateur à pression normale de fabrication artisanale, en fonction de la quantité de substrat (déchets agricoles composés) contenu dans les bouteilles en verre, de l'intensité de la flamme et du type de stérilisateur, on inocule le substrat stérilisé après refroidissement. Conserver à l'obscurité le substrat inoculé contenu dans les bocaux, autour de 28°C à 7°C, pendant 30 à 60 jours respectivement, à partir de la date d'inoculation. La figure 4 illustre respectivement : le Stérilisateur à Pression Normale (SPN) de fabrication locale, le substrat (rafles sèche de maïs concassé) stérilisé pour inoculation, le box d'inoculation et le blanc de production des carpophores du genre *pleurotus*.

2.2.4. Hygiène du site de production du blanc

Les manipulations doivent se pratiquer dans un environnement stérile. Les opérations au cours desquelles les récipients stérilisés sont ouverts, doivent se dérouler dans des conditions aseptiques (Ninkwango, 2014). L'air ambiant contient en effet une infinité de particules et des micro-organismes susceptibles d'infecter facilement le milieu stérilisé. Il n'est pas possible de stériliser complètement un environnement dans lequel s'effectuent les manipulations, mais le degré de contamination doit

être maintenu en de ça d'un certain seuil. Un taux de 5% de contamination en moyenne est raisonnable pour les pays tropicaux, compte tenu de l'environnement infectieux et de l'insuffisance des moyens matériels et financiers (Proust, 2017). La préparation des milieux de cultures et les manipulations doivent se faire avec des emballages appropriés, (tubes à essai et les bocaux en verre transparent), et ensuite les classées dans des salles d'incubation, de préférence sur des étagères. On note également plusieurs sources de contaminations à savoir : le manipulateur, le substrat (plus de 50% de sources de contamination), l'inoculation, les êtres vivants transporteurs de micro-organismes, l'air, la respiration et la transpiration du manipulateur et les additifs du substrat (Ninkwango, 2016; Hashim, 2012).

3. Résultats

3.1. Production du blanc de pré base

Des informations collectées auprès des enquêtés et des exercices d'observations participatives (Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA et PADFC), on note que, les premières étapes de la multiplication de blanc s'effectuent dans des milieux de cultures artificiels, qui doivent contenir suffisamment de substances nutritives comme le PDA. Le tableau 1 illustre les données issues des expériences menées dans le laboratoire du PADFC du MINADER, pour la production de blanc de pré base sur PDA de trois espèces/variétés de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*.

3.2. Production de la Semence mère (blanc de base) sur grains de maïs

Le tableau 2 illustre les informations obtenues dans le laboratoire du PADFC du MINADER, à partir des expériences répétées pour l'inoculation de substrat à partir de 25 g, 25 g et 50 g de blanc de pré base issu de trois espèces de carpophores de champignons comestibles du genre *pleurotus* : *sajor caju*, *ostreatus var florida* et *ostréatus var 969* respectivement.

Tableau 1 : Production du blanc de pré base sur PDA de trois espèces/variété de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*

N°	Genre/espèce/variété	Culture de tissu		Culture secondaire	
		Nombre tube	Quantité	Nombre tube	Quantité
1	<i>Pleurotus sajor caju</i>	01	5 g	625	3.125 g
2	<i>Pleurotus. florida</i>	01	5 g	625	3.125 g
3	<i>Pleurotus ostreatus 969</i>	02	10g	1.250	6.250 g
Total		04	20 g	2.500	12.500 g

Tableau 2 : Production du blanc de base à partir de trois espèces des champignons pleurotes

N°	Désignation	<i>P. Sajor Caju</i> (quantité)	<i>P. Florida</i> (quantité)	<i>P.O. 969</i> (quantité)
1	Grains de maïs secs	2.000 g	2.000 g	4.000 g
2	Maïs conditionné	3.600 g	3.600 g	7.200 g
3	Chaux éteinte	40 g	40 g	80 g
4	Urée	4 g	4 g	8 g
5	Saccharose (facultatif)	20 g	20 g	40 g
6	Blanc mère produit	3.600 g	3.600 g	7.200 g
Nombre de bouteille (300 g/B)		12 bouteilles	12 bouteilles	24 bouteilles

Tableau 3: Blancs (mère et de production de carpophores) produit par la Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA et le GIC BENG ADIO en 2016

N°	Désignation	Blanc mère (BCG1)		Blanc mère (BCG2)		Blanc de prod carpo	
		Quantité / (kg)	Nombre bocaux	Quantité (kg)	Nombre bocaux	Quantité (kg)	Nombre bocaux
Milieu de culture		Grains de maïs		Raffles sèche de maïs		Raffles sèche maïs	
01	<i>P. Sajor caju</i>	6	20 B	75	300 B	1.125	4.500 B
02	<i>P. Florida</i>	12	40 B	150	600 B	2.250	9.000 B
03	<i>P.O. 969</i>	24	80 B	300	1.200 B	4.500	18.000 B
Total		42	140 B	525	2.100 B	7.875	31.500 B

Figure 5 : Capacité de multiplication du Blanc Certifié des multiplicateurs enquêtés

Figure 6 : Proportion de blanc du genre Pleurotus, produit par les enquêtés

3.3. Production du blanc certifié ou semences de production de carpophores

Les résultats obtenus au GIC BENG ADIO nous permettent de noter qu'on peut obtenir en moyenne 56.250 g de semence certifié de 3^{ème} génération, destiné à la production de carpophores des

champignons comestibles du genre *pleurotus*, à partir de 300 g de semence mère (banc certifié de 1^{ère} génération). La figure 5 illustre la capacité (en pourcentage) de production de blanc certifié, destiné à la production de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*, des structures multiplicatrices enquêtées.

Tableau 4 : Matériels consommables destinés à la production de blanc, par catégorie

Désignation	Blanc mère (BCG1)		Blanc mère (BCG2)		Blanc de prod carpo	
	Quantité (g et ml)	Origine	Quantité (g et ml)	Origine	Quantité (g et ml)	Origine
Gs de maïs	24.000 g	P. maïs	-	-	-	-
Gc de maïs	42.000 g	Multiptr	-	-	-	-
Rs de maïs	-		220.000 g	P. maïs	3.150.000 g	P. maïs
Rc de maïs	-		525.000 g	Multiptr	7.875.000 g	Multiptr
Chaux éteinte	480 g	C'cants	4.400 g	C'cants	63.000 g	C'cants
Urée	48 g	C'cants	440 g	C'cants	6.300 kg	C'cants
Saccharose	240 g	C'cants	-	C'cants	-	C'cants
Eau	60.000 ml	Forage	264.000 ml	Forage	3.780.000 ml	Forage
Emballages	140 bouches	C'cants	2.100 bouches	C'cants	31.500 bouches	C'cants

Gs = grains de maïs secs ; Gc = grains de maïs conditionnés ; Rs = rafles sèche de maïs ; Rc = rafles de maïs conditionnés ; Qté = quantité ; Multiptr = multiplicateur ; btiles = bouteilles ; c'cant = commerçant ; P = producteurs ; Prod = production

Le tableau 3 illustre les quantités de blanc (mère et de production de carpophores), produit par la Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA et le GIC BENG ADIO en 2016, à partir de 300 g, 600 g et 1 200 g de blanc de base, du genre *pleurotus*, d'espèces *sajor caju*, *ostreatus var florida* et *ostreatus var 969* respectivement.

La figure 6 illustre les proportions de blanc produit par les enquêtés de trois espèces de champignons comestibles du genre *pleurotus*.

La production de ces quatre catégories de blanc, nécessite un matériel consommable bien défini. Le tableau 4 illustre le matériel consommable utilisé, par les enquêtés pour la production de 42 kg, 525 kg et 7.875 kg de blanc mère (blanc certifié de 1ère génération), de blanc mère (blanc certifié de 2^{ème} génération) et de blanc de production de carpophores du genre *pleurotus* respectivement, des espèces *sajor caju*, *ostreatus var florida* et *ostreatus var 969*.

4. Discussion

Des résultats obtenus de cette étude, il ressort que, 5 g de mycélium primaire, permet d'inoculer en moyenne 25 g de milieu de culture (PDA), contenu de 5 tubes à essai. A partir de la même souche, on peut obtenir 3 à 4 générations de blanc pur (blanc de pré base). Ainsi, 5 g de mycélium primaire peut générer au moins 3.125 g de blanc de pré base, contenu de 625 tubes à essai de 5 g/tube. Des exercices d'observations participatives réalisés au PADFC, on a prélevé les tissus de trois espèces de champignons comestibles,

du genre *pleurotus* pour produire le blanc de pré base. Il s'agit des espèces : *sajor caju*, *ostreatus var florida* et *ostreatus var 969*. Les résultats de l'étude montrent également qu'avec 2 kg de substrat (grains de maïs), on peut obtenir en moyenne 3,6 kg de blanc mère (blanc de base) contenu de 12 bouteilles de 750 ml. Les mêmes résultats montrent que, on peut obtenir 6 kg, 75 kg et 1.125 kg de blanc mère sur milieu grains de maïs (blanc certifié de 1^{ère} génération) contenu de 20 bouteilles de 750 ml, de blanc mère sur milieu rafles concassées de maïs (blanc certifié de 2^{ème} génération) contenu de 300 bouteilles de 750 ml et de blanc de production de carpophores sur milieu rafles concassées de maïs contenu de 4.500 bouteilles respectivement, à partir de 300 g de blanc de base. Le non-respect des proportions des ingrédients, la stérilisation approximative, la qualité douteuse d'air lors de l'inoculation, sans oublier la qualité du mycélium donneur, peuvent créer un milieu propice à la multiplication des autres micro-organismes. Des multiplicateurs de blanc enquêtés, il ressort qu'il est préférable de détruire le mycélium infecté loin de la champignonnière. Il faut toujours conserver les bouteilles vides, bien lavées et rincées à l'eau javellisée ou à une solution de permanganate de potassium. Il est recommandé de produire les semences selon les besoins. La conservation des semences sur milieu rafles de maïs concassées est plus longue (6 à 10 semaines), par rapport aux semences sur milieu grains de maïs, très vulnérables aux contaminations par les champignons microscopiques et les bactéries.

5. Conclusion

Au terme de la présente étude, nous avons obtenu des résultats qui permettent d'affirmer que, des multiples genres de champignons comestibles cultivés dans le monde, seule le genre *pleurotus* est cultivé sur le territoire camerounais jusqu'à nos jours, principalement les espèces *sajor caju*, *ostreatus var florida* et *ostreatus var 969*. La production de blancs nécessite des connaissances spécialisées, un laboratoire et un matériel sophistiqué. Des informations obtenues dans la zone d'étude, seul le laboratoire du PADFC du MINADER produit la semence de base. Des multiplicateurs enquêtés, seule la Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA à Yaoundé et le GIC BENG ADIO à Bamenda ont une certification délivrée par la Direction de la Réglementation et du Contrôle de qualité des produits agricoles (DRCQ) du MINADER pour la multiplication du blanc certifié, destiné à la production de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*. D'après les exercices d'observations participatives, la production de blanc (blanc mère et blanc certifié destiné pour la production des carpophores) consiste à inoculer le mycélium du champignon désiré dans des substrats adéquats (PDA, grains de céréales et déchets agricoles composés) dans les conditions aseptiques. Il faut maintenir dans les conditions strictes (exigées), les souches appropriées du champignon désiré pour éviter leur dégénération.

Le milieu de culture a très souvent besoin d'une source de sucre, qu'il puise généralement dans l'amidon contenu dans les céréales et autres substrats. En général, une fois que le mycélium a totalement colonisé le milieu de culture (grains de céréales), on s'en sert pour inoculer un autre milieu de culture (déchets agricoles composés), préalablement stérilisé avant l'inoculation. Après l'inoculation, les bouteilles de substrat sont placées en incubation dans une salle noire, à une température entre 20 et 25°C. Le blanc sur milieu grains de céréales est plus sensible aux attaques et a une durée de vie moins longue (10 à 15 jours après incubation) que le blanc sur déchets agricoles composés (plus de 4 semaines après incubation). Il faut rappeler que, selon la loi semencière du Cameroun, la semence qui permet de produire la semence est appelée semence de base, celle qui permet la production de la denrée alimentaire est appelée semence certifié. Il existe des disparités de

prix par rapport à la qualité du blanc produit. A la Société Coopérative CoopSDEM COOP-CA et dans certaines structures multiplicatrices, 300 g de blanc mère (blanc certifié de 1^{ère} génération) coûtent en moyenne 15.000 FCFA (22,90 Euros), 300 g de blanc mère (blanc certifié de 2^{ième} génération) sur milieu grains de maïs coûtent en moyenne 6.500 FCFA (9,92 Euros), 250 g de blanc mère (blanc certifié de 2^{ième} génération) sur milieu rafles sèche de maïs concassé coûtent en moyenne 4.000 FCFA (6,11 Euros) et 250 g de blanc destiné à la production de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus* coûtent en moyenne 400 FCFA (0,61 Euros).

Selon les enquêtés, et d'après les exercices d'observations participatives, un bocal contenant 300 g de blanc mère (blanc certifié de 1^{ère} génération), peut générer de 4.500 g à 12.000 g (contenu de 15 à 40 bouteilles de 750 ml) de blanc certifié de 2^{ième} génération, qui par la suite peuvent générer au moins 56.250 g de blanc de production de carpophores des champignons comestibles du genre *pleurotus*. Lorsque les conditions d'hygiène et de propretés n'ont pas été respectées, les moisissures jaunes, noires, vertes peuvent contaminer le milieu de culture. Les meilleurs moyens de prévention sont, la stérilisation adéquate des substrats, du matériel et des outils, ainsi qu'une hygiène stricte des personnes et des lieux.

Bibliographie

Aurélie, Roux (2008). Intoxication par les champignons réputés comestibles. Grenoble-France : *Hall Id Dumas* 01 025 662.

Gilles, Landry, Marc, O., Diane, C. et Karine P. (2012). L'alimentation est essentielle à la vie. Montréal-Québec : *Bibliothèque nationale du Québec*.

Guillaume, Eyssartier et Pierre, R. (2014). Fabriquer un incubateur pour favoriser le développement du mycélium. France : adresse consulté : www.fungifun.org

Hashim, A.J. (2012). Determination of optimal conditions for laccase production by *pleurotus ostreatus* using saw dust as solid medium and its use in phenol degradation. Baghdad-Afganistan : *J Baghdad for Sci* 9, 491-499.

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (2002). Loi 2001/014 de la 23/7/2001 portante

sur l'activité semencière au Cameroun. Yaoundé-Cameroun : *MINADER presse*.

Ninkwango Temoka Antoine (2016). Guide pratique de la multiplication des semences de champignons comestibles du genre pleurotes. Yaoundé-Cameroun : *MINADER Presse*

Ninkwango Temoka Antoine (2014). Rapport de l'assemblée générale budgétaire 2014 du Projet de Développement de la Filière Champignon (PDFC) au MINADER. Yaoundé-Cameroun : *Jeune Afrique*, 72p.

Peter, Oei et Bram, V. N. (2014). La culture des champignons à petite échelle: Pleurotes, Shiitakes et Auriculaires. Pays-Bas. *Fondation Agromisa et CTA presse*.

Proust Rugendabanga Kachulire (2017). Essai de production et de multiplication du mycélium de pleurotus florida à partir des spores sur différents

milieux de culture à base des ingrédients locaux. RD Congo : ISSN 2028-9324 Vol. 19 n° 3. Feb 2017

Samuel, P., François, H. et Marcel, B. (2011). Culture de mycelium sur céréales ou grains afin de cultiver les champignons comestibles. Paris-France: *wordpress et thème graphene*.

Samuel, P., Marcel, B. et Guillaume, E. (2012). Différentes étapes de la culture fongique. France : *wordpress et thème graphene*.

Sobieralski, K., Siwulski, M., Sas-Galak, I., Mankowski, J. and Kotlinska, T. (2011). Mycelium growth and yield of wild strains of Pleurotus Ostreatus: cultivated on waste materials from the textile industry. Moscow-Russia: *Folia Hort*, 23, 67-71.

Vincent Leblanc (2014). Avantages de la culture des champignons en agriculture. Canada: Adresse consulté: www.violonetchampignon.com.